

BENEFICIOS EN EL USO DE ÓVULOS AUTÓLOGOS DE PLASMA RICO EN FIBRINA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA CERVICAL INFLAMATORIA

BENEFITS IN THE USE OF AUTOLOGOUS FIBRIN-RICH PLASMA SUPPOSITORIES IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY CERVICAL DISEASE

¹Carlos Guaregua, ¹María Pernalet, ¹Jesús Tovar,
²Anabel Rivero, ³Ajakaida Renaud

¹ Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Venezuela.

² Servicio de Ginecología y Obstetricia, Departamento de Medicina.

Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, Barquisimeto, Venezuela.

³ Academia Iberoamericana de Laser Médico, Grupo AVEMER.

E mail: mariaaliciapc@gmail.com , DOI: 10.5281/zenodo.8226305

Recibido 28 junio 2023. Aprobado 4 agosto 2023.

RESUMEN

El papel de la medicina regenerativa, las tecnologías biológicas están emergiendo como herramientas útiles y adyuvantes para mejorar el microambiente dañado de los tejidos y contribuir de manera efectiva a restaurar su nivel funcional original. **Objetivo:** describir los beneficios en el uso de óvulos autólogos de plasma rico en fibrina en pacientes con patología cervical inflamatoria que asisten a la consulta de ginecología del Consultorio Popular tipo III municipio Palavecino. estado Lara. Octubre-febrero 2022-2023. **Metodología:** estudio de intervención terapéutico, la muestra estuvo conformada por diez participantes entre 18 y 50 años, que acudieron al Consultorio Popular tipo III de Agua Viva, desde octubre 2022 a febrero 2023, con signos y síntomas compatibles con patología cervical inflamatoria. Previo consentimiento informado, se aplicó cuestionario que demuestra un nivel de conocimiento bajo sobre la patología cervical inflamatoria, seguidamente examen físico, paraclínicos (laboratorios, citología cervicovaginal) y se realizó despistaje de cervicitis aguda, a aquellos casos con inflamación moderada, se procedió a la preparación de los óvulos de plasma rico en fibrina y fue colocado a cada paciente. **Resultados:** se observó mejoría clínica y paraclínica en 70% de las pacientes respecto a la citología previa. **Conclusiones:** el uso de óvulos autólogos de plasma rico en fibrina para el manejo de cervicitis aguda demuestra resultados positivos mejorando aspectos clínicos y paraclínicos posterior a su uso.

Palabras clave: plasma rico en fibrina, cervicitis aguda.

ABSTRACT

The role of regenerative medicine, biological technologies are emerging as useful and adjuvant tools to improve the damaged microenvironment of tissues and contribute effectively to restore their original functional level. **Objective:** to describe the benefits in the use of autologous fibrin-rich plasma suppositories in patients with inflammatory cervical pathology who attend the gynecology clinic of the Type III People's Clinic in the Palavecino municipality. Lara State. October-February 2022-2023. **Methodology:** therapeutic intervention study, the sample consisted of ten participants between the ages of 18 and 50, who attended the Type III Popular Clinic of Agua Viva, from October 2022 to February 2023, with signs and symptoms compatible with inflammatory cervical pathology. Prior informed consent, a questionnaire was applied that demonstrates a low level of knowledge about inflammatory cervical pathology, followed by a physical and paraclinical examination (laboratories, cervicovaginal cytology) and screening for acute cervicitis. In those cases, with moderate inflammation, we proceeded to the preparation of fibrin-rich plasma ovules and was placed in each patient. **Results:** clinical and paraclinical improvement was observed in 70% of the patients compared to previous cytology. **Conclusions:** the use of autologous fibrin-rich plasma suppositories for the management of acute cervicitis shows positive results, improving clinical and paraclinical aspects after their use.

Keywords: fibrin rich plasma, acute cervicitis.

INTRODUCCIÓN

La inflamación es un proceso que se desarrolla en un tejido como consecuencia de una agresión provocada por infecciones, tumores, sustancias irritantes, entre otras, es llevada a cabo por células del sistema inmune que a través de distintos mecanismos intentan limitar o eliminar esa agresión, es decir, el sistema inmunológico produce una migración de células inmune hacia el tejido donde se encuentra el agente causal a fin de restaurarlo.

Cabe acotar que, la inflamación es una respuesta de los organismos a diferentes agresiones endógenas o exógenas.

Tanto la respuesta inmune innata como la adquirida intervienen en este proceso que tiene numerosos efectos locales y sistémicos.

En definitiva, ante un proceso inflamatorio, el sistema inmunológico activa las alarmas, al trasladar al lugar de afección las células inmunes como entes defensores, para destruir, eliminar o encapsular los entes dañinos. “Según el tiempo de evolución la inflamación puede ser aguda o crónica, aunque a veces los patrones convencionales no pueden detectar un suceso previo”.

No obstante, el cuello uterino también llamado cérvix es la parte baja de la matriz. Está localizado en la parte superior de la vagina, mide aproximadamente 2,5 a 3,5 centímetros (1 a 1,3 pulgadas) de largo.

Es una estructura que forma parte del útero se puede dividir en endocervix y exocervix, el endocervix se refiere al interior del cuello uterino, es un epitelio glandular, pseudoestratificado, cilíndrico conformado por dos epitelios, cubierto por células glandulares.

El exocervix es el que está hacia afuera en contacto con el medio externo, es un epitelio plano, estratificado, no cornificado, cubierto por células escamosas, este último expuesto a agentes lesivos, que pueden ocasionar alguna patología inflamatoria.

La patología cervical inflamatoria o cervicitis se caracteriza por la inflamación del cuello

uterino, fue descrita por primera vez como una entidad clínica importante en el año 1984.

Se localiza principalmente en las células epiteliales del epitelio columnar de las glándulas endocervicales, estas células tapizan el canal endocervical y constituyen un blanco fácil para los patógenos implicados, a su vez esta la podemos clasificar en cervicitis aguda y crónica.

La frecuencia con que se encuentra esta afección en las mujeres de distintos países es muy alta, las infecciones cervicovaginales se presentan con una incidencia del 7 a 20%.

También, se estima que presenta una prevalencia tan elevada que va desde el 20 a 40% en mujeres que acuden a su consulta ginecológica ⁽¹⁾.

En el año 2007, en una investigación realizada por la Asociación Mexicana de Colposcopia y Patología Cervical establecieron una clasificación de riesgo para desarrollar dicha patología, dividiéndolo así en bajo riesgo, moderado y alto ⁽²⁾.

Con respecto a su etiología, están implicados agentes infecciosos y no infecciosos, siendo más frecuente la etiología infecciosa, es por esto que la cervicitis puede ser considerada una enfermedad de transmisión sexual.

Los patógenos mayormente implicados son la *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* y *Trichomona vaginalis*, en algunos casos no coincide ningún patógeno como el causante de dicha patología, allí es donde juegan un papel importante las causas no infecciosas entre ellas se pueden mencionar a enfermedades inflamatorias o autoinmunes como la Enfermedad de Behcet, alteraciones de la microbiota vaginal, hipoestrogenismo y uso de productos potencialmente irritantes (espermicidas, duchas vaginales) ⁽¹⁾.

Se recuerda que la patología inflamatoria refiere a la sucesión de cambios que ocurren en el tejido vivo cuando es injuriado, sin perder la total y completa destrucción de su estructura y vitalidad, aclarando que el área inflamada desarrolla distintos cambios que se pueden observar a nivel macroscópico y microscópico.

Las medidas terapéuticas convencionales para la patología cervical inflamatoria van desde el uso empírico o dirigido con antibioticoterapia que cubra a patógenos frecuentes que influyen en la patología y a su vez se toman en cuenta factores como la edad, el contexto epidemiológico y también la disponibilidad de métodos diagnósticos rápidos.

En este mismo orden, en la medicina de hoy en día, se ha empleado tratamientos con elementos que el mismo cuerpo humano produce, pero que, al ser sometido a ciertos procesos físicos, pueden ser una cura natural para el paciente que la padece.

Entonces, se está en presencia del Plasma Rico en Plaquetas (PRP), un derivado sanguíneo concentrado obtenido durante la centrifugación de la sangre total (de 4 a 6 veces sus valores normales).

Las plaquetas son fragmentos celulares anucleados que proceden del citoplasma de los megacariocitos de la médula ósea, su función principal es la participación en la hemostasia en la formación del trombo primario.

Dentro de los gránulos plaquetarios se encuentra una gran cantidad de factores de crecimientos, con una capacidad de síntesis de nuevas proteínas, actividad microbicida y moduladora de la inflamación.

Estas características anteriormente mencionadas favorecen la proliferación y la síntesis de la matriz extracelular, promoviendo la cicatrización, la reparación de heridas y otras lesiones tisulares.

Este PRP, es usado en diferentes campos como: odontología, ortopedia, dermatología, medicina reconstructiva, oftalmología, medicina deportiva, medicina vascular, entre otros.

Se le han atribuido efectos antiinflamatorios en diferentes lesiones. Sin embargo, no se evidencia la aplicación en inflamaciones ginecológicas, cabe acotar, que de las plaquetas también se extrae el plasma rico en fibrina (PRF), el plasma rico en fibrina “es un material de segunda generación estrictamente autóloga, obtenido por medio de una técnica de centrifugado de la misma sangre del paciente, por lo tanto, no provoca reacciones alérgicas”,

por el contrario, el trabajo de Salazar Martínez y Valdivieso post exodoncia, se encarga de la cicatrización, es decir, en la regeneración de tejido óseo y tejido blando.

Estas características anteriormente mencionadas favorecen la proliferación y la síntesis de la matriz extracelular, promoviendo la cicatrización, la reparación de heridas y otras lesiones tisulares.

Partiendo de estos beneficios el plasma rico en plaquetas es una suspensión autóloga que se utiliza para la medicina regenerativa de los distintos tejidos minimizando el riesgo y efectos secundarios ya que se obtiene directamente del receptor ⁽⁴⁾.

Los factores de crecimiento plaquetarios se han utilizado por más de tres décadas Aldeoca en 1995, explica la técnica para la obtención del plasma rico en plaquetas; en 1997 Whitman *et al.*, presentaron el gel de plaquetas como una alternativa autóloga al adhesivo de fibrina en cirugía oral y maxilofacial, utilizándolo no solo como adhesivo tisular sino como procedimiento para la consolidación de injertos cortico esponjosos de los maxilares ⁽⁵⁾.

Dohan-Ehrenfest *et al.*, realizaron una clasificación en el 2009 de los distintos derivados de plaquetas y los dividieron en cuatro familias dependiendo de su contenido de leucocitos y su arquitectura de fibrina: plasma rico en plaquetas puro, plasma rico en plaquetas y leucocitos, fibrina rica en plaquetas pura, y fibrina rica en plaquetas y leucocitos.

El plasma rico en plaquetas puro (P-PRP), y el plasma rico en plaquetas y leucocitos (L-PRP), son suspensiones de plaquetas líquidas, sin y con leucocitos, se usan como suspensiones inyectables.

Después de su activación con trombina, cloruro de calcio u otros agentes se convierten en fibrina.

Con una arquitectura sésil de la misma la fibrina rica en plaquetas pura (P-PRF), y la L-PRF son biomateriales de fibrina sólida sin y con leucocitos, puede ser natural (L-PRF), o artificial (P-PRF) con la adición a la sangre extraída de sustancias activadoras, lo que da lugar a una fibrina fuerte ⁽⁵⁾.

En Francia, Choukroum, en el año 2001 desarrolla la técnica del Plasma Rico en Fibrina, le da el nombre de “plasma de segunda generación”. Esta técnica a diferencia del plasma rico en plaquetas no requiere el uso de anticoagulantes o aditivos, por lo cual hace al Plasma Rico en Fibrina un biomaterial autólogo, natural y sin efectos colaterales.

No obstante, el trabajo de Martínez, en Alcobendas, Madrid, España, en septiembre 2022, propuso el tratamiento con plasma rico en plaquetas como una alternativa a mujeres con baja respuesta y fallos de implantación con el propósito de identificar los beneficios que este supone a nivel ovárico y endometrial.

Alegando que la edad materna avanzada, la insuficiencia ovárica, la baja respuesta y los fallos de implantación recurrente son condiciones que no pueden ser solucionadas con la estimulación ovárica hormonal convencional o la repetición de ciclos de reproducción y ante la falta de métodos alternativos.

La Sociedad Venezolana de Oncología en el 2018 publicó el artículo, Bio-Regeneración Mamaria con Membranas de Fibrina Técnica Dr. Choukroum, donde se describe un caso clínico de una paciente postmastectomía parcial en la que se utiliza la técnica para la recuperación de tejido blando.

Posterior a las seis sesiones realizadas y seguimiento de la paciente con control ecográfico se logró comprobar la completa regeneración del tejido mamario, arquitectura y recuperación de la sensibilidad, tono de piel, sin cicatrices ni efectos colaterales ⁽⁵⁾.

Partiendo de todas las características y beneficios estudiados del Plasma Rico en Plaquetas, Renaud, realizó un estudio cuasiexperimental longitudinal con 1500 pacientes que acudieron a la consulta privada con signos y síntomas asociados al síndrome genitourinario menopáusico.

Con respecto a la aplicación de los factores de crecimiento plaquetario se extrajeron 10 cc de sangre, se colocaron en tubos citratos y fueron centrifugados en centrifuga de rotor manual 8 minutos a 1800 rpm, se extrajo el plasma y posteriormente se procedió a la colocación del

plasma para la parte del cuello o cúpula en los puntos 3 y 9 horarios, en la vagina en forma de habones de 2 mm y en el introito en forma de abanico.

Se realizaron tres sesiones, la segunda con un intervalo de 21 días desde la primera aplicación y la última con un mes desde la segunda aplicación.

Se evaluaron las pacientes 45 días después de la última sesión por medio de la citología y colposcopia. En cuanto a los resultados los síntomas genitourinarios desaparecieron en el 100% de los casos ⁽⁴⁾.

De allí que, el objetivo está centrado en describir los beneficios obtenidos mediante el uso de óvulos autólogos a base de Plasma Rico en Fibrina, en la patología cervical inflamatoria, también aunado a determinar la frecuencia de pacientes con edades comprendidas entre los dieciocho (18) y cincuenta (50) años que presentan patología cervical y acuden a la consulta ginecológica del Consultorio Popular Tipo III, Agua Viva, precisar su grado de conocimiento acerca de dicha patología y analizar por medio de los hallazgos citológicos y colposcopia, los cambios histológicos por con las herramientas diagnósticas anteriormente mencionadas, el tratamiento aplicado.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación de intervención terapéutica, porque se logró describir los beneficios del uso de óvulos autólogos de plasma rico en fibrina en pacientes con edades comprendidas entre los 18 y 50 años de edad con patología cervical inflamatoria que acuden a la consulta ginecológica del Consultorio Popular Tipo III, Agua Viva.

Así como también precisar el conocimiento de las usuarias sobre dicha patología por medio de la aplicación de un cuestionario realizado por los autores y avalado por especialistas en el área de ginecología.

La población de la presente investigación está constituida por un total de 60 usuarias en edades comprendidas entre los 18 y 50 años de edad que acuden a la consulta de ginecología.

La muestra está constituida por 10 usuarias con patología cervical inflamatoria que recibieron el tratamiento con óvulos autólogos de plasma rico en fibrina, obtenido a través de un muestreo no probabilístico, sujeto a los criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

- Pacientes con diagnóstico clínico y paraclínico de patología cervical inflamatoria (moderada y severa).
- Pacientes de 18 a 50 años de edad que deseen participar en la investigación.
- Pacientes con sintomatología compatible a friabilidad cervical, sangrado postcoital persistente.
- Pacientes con paraclínicos (hematología completa y tiempos de coagulación).
- Pacientes que acepten participar en la investigación y firmen el consentimiento informado.
- Mujeres habitantes y aledañas a la comunidad de Agua Viva.

Criterios de exclusión

- Pacientes con diagnóstico de coagulopatías congénitas o adquiridas.
- Infección por VPH de alto riesgo oncogénico
- Pacientes con diagnóstico de NIC 2 o NIC 3.
- Uso de drogas inmunosupresoras, esteroides y anticoagulantes
- Pacientes con diagnósticos de diabetes tipo I o II.
- Pacientes con Vaginosis Franca.
- Pacientes que presenten la menstruación al momento de la colocación del óvulo.
- Pacientes que no deseen participar en la investigación y no firmen el consentimiento informado.
- Mujeres en condición de turista.

En la presente investigación los datos se recolectaron a través de la observación directa por parte de los autores al contemplar los cambios en las pacientes a través del examen físico, al momento de la captación de las usuarias de la muestra se realizó un cuestionario de 12 ítems, redactado por los

autores y validado por especialistas en ginecología.

Como método diagnóstico se realizaron citologías cervicovaginales, y test de Hilselmann y Schiller por medio de visualización directa, se procedió a elaborar una ficha técnica en donde se plasmaron los resultados y los paraclínicos previos a la colocación de los óvulos de PRF.

La técnica utilizada para la colocación de los óvulos fue la siguiente: se inicia con la obtención de 20 cc de sangre total por medio de un sistema de vacutainer y tubos tapa roja de Choukroum (tubo APRF), una vez obtenida la muestra se procede a colocar los tubos en la centrifuga A-PRF de forma balanceada y se programa a 1300 rpm durante ocho minutos.

Al finalizar se remueven los tubos de la centrifuga, se retiran las tapas de los tubos y se colocan en la gradilla, posterior a cinco minutos se extrae la malla de fibrina con pinzas de disección y se separan de la fase transitoria con tijeras de Metzenbaum, se proceden a colocar las mallas de fibrina en la APRF-Box por 10 minutos.

Con la paciente en posición de litotomía, por medio de la especuloscopia se ubica en cuello uterino, se extraen los óvulos de fibrina para la inserción de las mismas de manera intravaginal en contacto con el cuello uterino.

Por último, se coloca una gasa dentro de la cavidad vaginal por 24 horas para la correcta absorción del óvulo.

Al obtener los resultados fueron plasmados y ordenados en tablas según frecuencia y porcentaje.

RESULTADOS

Los datos recaudados revelan que la frecuencia de pacientes con patología cervical inflamatoria en una población de 60 participantes que acudieron a consulta ginecológica en el CPT III, Agua Viva, es de 19 usuarias representado por 32%, con el diagnóstico de cervicitis aguda mediante citología cervicovaginal y el test de Hilselmann y Schiller, además, a través de los

criterios de inclusión y exclusión se obtiene como muestra diez participantes que se expresa en el 17% de la población estudiada.

Gráfico 1. Distribución de las participantes con patología cervical inflamatoria por método diagnóstico de citología cervicovaginal y colposcopia indirecta. Consultorio Popular Tipo III, Agua Viva, municipio Palavecino.

Ítem	N°	%
¿Conoce en que consiste la citología?		
SI	60	100%
NO	0	0%
¿Sabe con qué frecuencia se debe realizar la citología?		
SI	53	88%
NO	7	11%
¿Sabe en qué consiste la colposcopia?		
SI	33	55%
NO	27	45%
¿Sabe con qué frecuencia debe realizar una colposcopia?		
SI	16	27%
NO	44	73%

Tabla 1. Distribución del conocimiento sobre la patología cervical inflamatoria que tienen las pacientes. Consultorio Popular Tipo III, Agua Viva, municipio Palavecino.

Ítem	N°	%
¿Tiene conocimiento de la patología cervical inflamatoria?		
SI	13	21%
NO	47	79%
¿Ha padecido de patología cervical inflamatoria?		
SI	11	18%
NO	49	82%
¿Sabe cuáles son los síntomas de la patología cervical inflamatoria?		
SI	15	25%
NO	45	75%
¿Sabe cómo se produce la patología cervical inflamatoria?		
SI	12	20%
NO	48	80%

Tabla 2. Distribución del conocimiento sobre la patología cervical inflamatoria que tienen las pacientes. Consultorio Popular Tipo III, Agua Viva, municipio Palavecino.

Ítem	Nº	%
¿Sabe cuál es la edad más común de presentación de la patología cervical inflamatoria?		
SI	3	6%
NO	57	94%
¿Sabe cómo se diagnostica la patología cervical inflamatoria?		
SI	20	33%
NO	40	67%
¿Tiene conocimiento de las complicaciones de la patología cervical inflamatoria?		
SI	12	20%
NO	48	80%
¿Sabe cuál es el tratamiento para la patología cervical inflamatoria?		
SI	8	14%
NO	52	86%

Tabla 3. Distribución del conocimiento sobre la patología cervical inflamatoria que tienen las pacientes. Consultorio Popular Tipo III, Agua Viva, municipio Palavecino, estado Lara, Venezuela.

Posterior al tratamiento de un ovulo autólogo de plasma rico en fibrina, los hallazgos arrojados por los pacientes que conformaron parte de la muestra indican que siete de las pacientes superaron el diagnóstico de cervicitis aguda previo al tratamiento y poseen ahora un cérvix sano lo que representa el 70% de la muestra, mientras, tres de las pacientes restantes, quienes no cumplieron el reposo y las recomendaciones indicadas, permanecen con el diagnóstico de cervicitis clínica lo que representa un 30% de la muestra.

Sin embargo, obtuvieron mejoría en los resultados citológicos.

Hallazgos Citológicos Posteriores al uso de Óvulos Autólogos d Plasma Rico en Fibrina	
Cérvix Sano	70%
Cervicitis Clínica	30%

Tabla 4. Hallazgos citológicos posteriores al uso de óvulos autólogos de plasma rico en fibrina en las pacientes. Consultorio Popular Tipo III, Agua Viva, municipio Palavecino.

Gráfico 2. Distribución de los hallazgos citológicos posteriores al uso de óvulos autólogos de plasma rico en fibrina en pacientes diagnosticadas con patología cervical inflamatoria.

CONCLUSIONES

Una vez obtenido y analizado los resultados del estudio, podemos concluir lo siguiente respecto a las pacientes con patología cervical inflamatoria por método diagnóstico de citología cervicovaginal y test de Hilselmann y Schiller por visualización directa que acuden al Consultorio Popular tipo III, Agua Viva.

En lo concerniente al conocimiento que tienen las pacientes que acuden al Consultorio Popular Tipo III, Agua Viva, sobre la patología cervical inflamatoria, 100% de las participantes tenía conocimiento del uso y la frecuencia de la citología, paralelamente, conocen en que consiste la colposcopia.

Por el contrario, no tienen información de la frecuencia en que debe realizarla, de igual manera ignoran que es la patología cervical inflamatoria, por lo que niegan haber padecido esta enfermedad, desconocen los síntomas asociados a dicha afección, por añadidura, no saben la etiología de la patología cervical inflamatoria, también desconocen la edad más frecuente en la que realiza acto de presencia dicha patología.

En general, las pacientes tienen poco conocimiento, desestiman los métodos diagnósticos y las complicaciones que conlleva la dolencia anteriormente mencionada, del mismo modo, niegan conocer el tratamiento necesario para superarla la patología cervical inflamatoria.

Los hallazgos citológicos posteriores a la colocación de los óvulos autólogos de plasma rico en fibrina en pacientes diagnosticadas previamente con cervicitis aguda, después del tiempo transcurrido, generan beneficios tanto clínicos como paraclínicos en el 70% de la muestra.

Las pacientes refieren menor incomodidad y mayor lubricación vaginal, una vez seguida las indicaciones al pie de la letra y se espera mayores beneficios al finalizar los 40 días posteriores a la colocación del tratamiento.

RECOMENDACIONES

Se recomienda orientar a la población femenina del Consultorio Popular tipo III, Agua Viva, sobre la patología cervical inflamatoria.

Promover la asistencia a la consulta ginecológica una o dos veces al año, con el fin de realizar diagnóstico temprano de patología cervical inflamatoria.

Concientizarla realización de citologías cervicales con el fin de obtener información actualizada y veras para fortalecer la estrategia de control de patología cervical inflamatoria.

Iniciar el despistaje de patología cervical inflamatoria una vez dado el comienzo de su primera relación sexual.

Fomentar a través de la prevención, mediante vías de comunicación sobre detección y tratamiento oportuno a las mujeres afectadas, de esta forma se evita la evolución de la lesión inflamatoria, vigilando la adecuada toma y cumplimiento de toma de Papanicolaou o citología a todas las mujeres.

Realizar campañas de divulgación para prevenir a la población femenina sobre las consecuencias de mantener relaciones sexuales sin preservativo, independientemente de la edad al practicarlas, realizando promoción del método de barrera.

Se recomienda la colocación de un segundo ovulo de plasma rico en fibrina a las participantes de la muestra, con el fin de continuar evidenciando mejoría paraclínica y erradicar por completo la inflamación.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Ortiz-de la Tabla V, Gutiérrez F. Cervicitis: etiología, diagnóstico y tratamiento. *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*. 2019; 37(10): 661-667.
2. Barragán L. H. Conocer la proporción de cervicitis en mujeres con factores de riesgo en una población de 145 mujeres del municipio de Asunción Ixtaltepec. *Revista de Enfermedades del Tracto Genital Inferior*. 2007; 1(1): 6-13.
3. Carrillo-Mora P, González-Villalva A, Macías-Hernández S. I, Pineda-Villaseñor C. Plasma rico en plaquetas. Herramienta versátil de la medicina regenerativa. *Cirugía y cirujanos*. 2013; 81(1): 74-82.
4. Renaud A. Uso de factores de crecimiento plaquetario en síndrome genitourinario. Experiencia privada. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 2022; 82 (2): 198-205.

5. Vera F, Renaud A, Guerrero L, Petit M. Bio-Regeneración mamaria con membranas de fibrina técnica Dr. Choukroum. A propósito de un caso. *Revista Venezolana de Oncología*. 2018; 30(4): 258-263.
6. Martínez Guerra D. M. Plasma rico en plaquetas en medicina reproductiva, ¿una alternativa para las mujeres con baja respuesta y fallos de implantación? Tesis de grado. 2022. Universidad Europea. Madrid.
7. Segundo J. Conocimiento. 2023. En: <https://concepto.de/conocimiento/>.
8. Weidmann JE, Keebler CM, Facik MS. Cytopreparatory techniques. In: Bibbo M, Wilbur DC, eds. *Comprehensive Cytopathology*. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015: chap 33. Fuente: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002323.htm>
9. Arias F. El proyecto de investigación. (6ª ed.) Caracas: Editorial Epísteme. 2012.
10. Hernández S R, Fernández CC, Baptista LP. Metodología de la investigación. (6ª ed.) México D.F.: McGraw-Hill. 2014.
11. Rigol R. Obstetricia y Ginecología. 3ª Ed. La Habana Editorial Ciencias Médicas. 2004.

Cómo citar este artículo:

Guaregua C, Pernalet M, Tovar J, Rivero A, Renaud A. Beneficios en el uso de óvulos autólogos de plasma rico en fibrina en pacientes con patología cervical inflamatoria. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2023; 1(2): 39-46. 10.5281/zenodo.8226305